

Б.А. Ерзнкян, Л.В. Куропаткина

Ерзнкян Баграт Айкович, д.э.н., проф., г.н.с., рук. лаб. ЦЭМИ РАН, Москва, тел. +7(499)129-35-44, lvova1955@mail.ru

Куропаткина Людмила Владимировна, ведущий инженер ЦЭМИ РАН, Москва, leolus1@rambler.ru

ОСОБЕННОСТИ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ПЕРЛАМУТРОВЫХ КОМПАНИЙ

В настоящей статье рассматриваются особенности институциональной системы перламутровых компаний – понятия, введенного в научный оборот Г.Б. Клейнером, в сопоставлении с институтами ныне широко распространенных бирюзовых организаций. Во избежании путаницы предварительно дается пояснение, что относится к институтам, а что – к организациям. Институты в данном случае трактуются в духе Дугласа Норта, понимающего под ними «правила игры», в отличие от организаций – «игроков», иначе – экономических агентов. В свою очередь внутри каждой организации могут быть свои игроки, как могут быть и свои институты – внутриорганизационные правила игры. Перламутровые же компании суть наиболее современные компании, организованные своеобразным образом с присущей им собственной институциональной спецификой, позволяющей обеспечивать долгосрочную эффективность деятельности работников предприятия, его структурных подразделений и компании в целом. Становление перламутровых компаний рассматривается в контексте спиральной динамики, дающей классификацию различных типов организаций, бывших в экономических системах различных стран и заканчивающейся бирюзовыми организациями.

Ключевые слова: спиральная динамика, перламутровые компании, бирюзовые организации, институты и их особенности.

JEL классификация: D21, D23.

ВВЕДЕНИЕ

Перламутровые компании являются новым типом организаций, пришедшие или приходящие на смену, пожалуй, наиболее распространенным в настоящее время компаниям, а именно – бирюзовым организациям. Названием своим бирюзовые организации обязаны концепции спиральной динамики С. Грейвза, Д. Бека и К. Кована, а перламутровые – концепции Г.Б. Клейнера, понимающего под ними организации, способные обеспечивать долгосрочную эффективность деятельности работников предприятия, его структурных подразделений и компании в целом (Клейнер, 2020; Куропаткина, 2023).

В настоящее время наблюдается постепенный переход от бирюзовых организаций к перламутровым – там, где для этого имеются соответствующие условия и налицо стремление работников повысить как собственную заинтересованность, так и эффективность функционирования компании в целом. Данный процесс приобретает все новых и новых сторонников по той простой причине, что построение *помимо прочего* системы управления на принципах инклюзивности и допуска диффузии организационных

структур, как формальных, так и неформальных, и элементов институциональной системы (Куропаткина, 2022, с. 26), способствует повышению экономической эффективности как компании в целом, так и деятельности работников в отдельности, причем как инсайдеров, так и связанных с компанией тем или иным образом аутсайдеров.

Статья строится следующим образом: сначала рассматриваются организации в сопоставлении с институтами, далее люди и институты, затем освещаются проблемы институционального строительства, и, наконец, после краткого экскурса в историю спиральной динамики рассматриваются бирюзовые организации в качестве прототипов создания перламутровых компаний, являющихся на сегодняшний день наиболее продвинутой формой компании, способной обеспечить максимальную эффективность.

ОРГАНИЗАЦИИ *VERSUS* ИНСТИТУТЫ

Организации и институты могут трактоваться как нечто единое, но могут и быть противопоставлены друг другу, если их трактовать как самостоятельные сущности. Все зависит от позиции исследователя, от преследуемых им целей. Так, в своей хорошо известной, в том числе и русскому читателю, работе про институты и институциональные изменения Дуглас Норт с самого начала подчеркивает, что в ней «проводится принципиальное различие между институтами и организациями» (Норт, 1997, с. 19). И те, и другие «структурируют взаимоотношения между людьми», но если проанализировать сопровождающие их при этом издержки, то увидим, что они обязаны своим возникновением как институциональным рамкам, так и организациям, сложившимся «вследствие существования институциональных рамок». Именно поэтому «важно четко отделить правила от игроков». Если первые «призваны определять то, как ведется игра» или как ее следует вести, то вторые преследуют иные цели – «выиграть игру, сочетая умение, стратегию и взаимодействие игроков, пользуясь честными приемами, а иногда – и нечестными» (Там же). Разумеется, и те, и другие (институты и организации) оказывают друг на друга взаимное влияние, и это обстоятельство следует непременно учитывать или хотя бы стараться принять во внимание.

Поскольку институты (правила игры) в общем случае далеко не однозначно трактуются различными учеными и их смешение с организациями (в роли игроков) – явление довольно-таки распространенное, имеет смысл остановиться на их различии. Как отмечает Г.Б. Клейнер, «в одном контексте организация может выступать как субъект институционального поведения и институциональных взаимодействий, в другом – быть ареной действия внутренних и иных институтов, в третьем – служить символом для обозначения группы специфических, связанных с этой организацией институтов» (Клейнер, 2001, с. 12). Для превращения нормы в институт необходимо ее закрепление «в сознании или особенностях поведения агентов», что «приводит к обретению ею устойчивости относительно поведения экономических агентов и

институционализации» (Там же). В итоге Г.Б. Клейнер предлагает следующую формулировку института: это – «относительно устойчивые по отношению к изменению поведения или интересов отдельных субъектов и их групп, а также продолжающие действовать в течение значимого периода времени формальные и неформальные нормы, а также системы норм, регулирующие принятие решений, деятельность и взаимодействие социально-экономических субъектов (физических и юридических лиц, организаций) и их групп» (Там же).

И еще. Институты имеют особое значение в переходных процессах, касается ли это макро- или микроуровня. Более того, как подчеркивает Г.Б. Клейнер, при выборе основного объекта действия, на что следует обратить особое внимание, на «первое место должны быть поставлены именно *институты*, способствующие достижению и поддержанию» движения по пути к наступлению «более или менее долгосрочной фазы относительно устойчивого развития экономики страны» (Клейнер, 1999, с. 6).

Вообще говоря, институты весьма многообразны, и для их всестороннего понимания и усвоения недостаточно их исследовать в рамках отдельных научных дисциплин: необходимы междисциплинарные исследования с опорой на системное представление институтов, что лучше всего сделать путем их интерпретации в виде одного из следующих типов – *объектов, сред, процессов и проектов*. Подробнее их представим в виде (Клейнер, 2008):

- объектов (с определенной формой, но без определенной конфигурации жизненного цикла);
- сред (без определенной пространственной формы и без определенной конфигурации жизненного цикла);
- процессов (без определенной пространственной формы, но с определенной конфигурацией жизненного цикла);
- проектов (с определенной формой и с определенной конфигурацией жизненного цикла).

Но прежде чем сделать отсылку к четырехэлементной системной теории Г.Б. Клейнера, которая поможет разобраться с этими взаимосвязанными понятиями, попробуем ответить на вопрос: а почему так актуально проведение разграничения между организациями и институтами, ведь в ортодоксальной экономической теории институты и вовсе отсутствуют, оставаясь на заднем плане, а организации выступают разве что в роли «черных ящиков» (*black boxes*), которые математически описываются с помощью производственных функций (*production functions*), связывающих входные (*input*) и выходные (*output*) сигналы между собой. Так оно и было, но меняющееся время и фактические перемены на практике, когда предприятия (фирмы, компании) давно уже вышли за свои атомарные пределы, вынуждают экономическую теорию отреагировать на эти изменения.

Такая реакция последовала со стороны экономической теории трансакционных издержек, давшей фирме и рынку альтернативную трактовку, поскольку явным образом включала в рассмотрение помимо них и их всевозможные группирования, общее между которыми – это не противопоставление фирмы и рынков, а их исследование как смешанных определенным образом систем – гибридных устройств. В таких устройствах фирмы как иерархии – термин О. Уильямсона (Williamson, 1975) – уступают место фирмам как гибридам, сочетающим в себе как иерархические, так и неиерархические черты. В них как в причудливой «смеси фирм и рынков, степень иерархичности меньшая, по сравнению с иерархиями-фирмами, но большая, чем в ситуации экономической организации исключительно на неиерархических по определению рыночных началах» (Акинфеева, Ерзнкян, 2014, с. 79).

Чтобы избежать путаницы между предприятиями и институтами и пролить на их различия свет, обратимся к переписке Дж. Ходжсона и Д. Норта, точнее к ответному письму Н. Ходжсону от 10 сентября 2002 г., а именно: «Думаю, что для определенных целей организации можно рассматривать как институты, но для моих целей организации отделяются от институтов. То есть меня интересуют макроскопические аспекты организации, а не ее внутренняя структура. Если бы в центре внимания была последняя... я бы заинтересовался внутренней структурой, управлением и, разумеется, всеми внутренними проблемами структуры, организации и конфликта интересов» (Hodgson, 2006, p. 19). Вывод, к которому приходит Джеффри Ходжсона таков: «Норт не определяет организации как нечто принципиально отличное от институтов, он только абстрагируется от институциональной природы организации, поскольку для целей его исследования достаточно представить ее в качестве игрока, могущего вступать во взаимодействие с другими игроками» (Ерзнкян, 2014, с. 67).

Стремление Ходжсона уподобить институт организации, возможно, объясняется его описанием института, равно как и организации, как социальной структуры, но с некоторыми существенными для уяснения сути дела пояснениями: «институт – это особый тип социальной структуры, которая содержит потенциально кодифицируемые и (явно или имманентно) нормативные правила интерпретации и поведения» (Hodgson, 2006, p. 3). Ранее Ходжсон, говоря об институтах и организациях, писал, что институт – это «долгосрочные системы установленных и встроенных (*embedded*) социальных правил и конвенций, которые определяют структуру общественных взаимодействий. Язык, деньги, право, системы мер и весов, правила поведения за столом, фирмы (и другие организации) – все это является институтами» Придавая форму и связность различным видам деятельности человека, институты «зависят от мыслей и деятельности индивидуумов», но что особенно важно, «не могут сводиться к ним» ((Hodgson, 2003, p. 163), см. также: (Шаванс, 2011, с. 124–125)).

Возникает вопрос, а можно ли управлять или хотя бы содействовать становлению желаемой институциональной системы? Многое здесь зависит от способа

восприятия реальности, от того, каким она видится исследователю. Вот, к примеру, как это описывает автор концепции социальной онтологии (экономической теории и реальности) и приверженец конструктивистского понимания реальности вообще и экономической в частности Тони Лоусон в одном из своих интервью: «Я верю, что мы можем творить свою историю. Мы можем схватывать структуры реальности и мы – сообщество в целом – можем намеренно их преобразовывать частично в соответствии со своими целями. Будущее не является predetermined» (Lawson, 2009, 105-107).

Представим системную интерпретацию институтов по аналогии с системными типами Г.Б. Клейнера, что позволит многочисленным определениям институтов отнести к одному из этих типов. Если обозначить систему как $S = \{S_1, S_2, S_3, S_4\}$, где S_1 – объект, S_2 – среда, S_3 – процесс, S_4 – проект, то каждому такому типу можно будет поставить в соответствие аналогичный тип института. В таком случае системная интерпретация институтов примет следующий вид: $I = \{I_1, I_2, I_3, I_4\}$, где I_1 – институт как объект, I_2 – институт как среда, I_3 – институт как процесс, I_4 – институт как проект. Выбор конкретного типа института может быть обусловлен целями исследования, что представляется вполне логичным.

Институт как объект, I_1 , фигурирует у многих авторов. Так, А. Грейф (2013) включает такой объект, как организацию, в перечень системных атрибутов института, говоря о системе правил, убеждений, норм и организаций, совместно порождающих регулярность (социального) поведения. Или, как отмечают О.В. Иншаков и Д.П. Фролов, говоря о многозначности используемых определений социальных институтов, которые способны ввести слушателей в глубокое заблуждение, все можно отнести к институтам: «нормы и правила, организации и учреждения, органы и отношения, сообщества и статусы, рутины и ритуалы, обычаи и традиции, образ мышления и поведения» (Иншаков, Фролов, 2007, с. 13).

Подобным же образом поступает и В.Л. Макаров, относящий к институтам *в числе прочих* организацию как юридическое лицо (фирму, клуб, университет) или даже более крупные образования (политическую партию, общину, сектор экономики, муниципальное образование, регион, страну, юрисдикцию). Поступая таким образом, В.Л. Макаров получает возможность достичь своей цели и приступить к исчислению институтов, будь то производителя либо потребителя коллективных благ, и «подобно тому, как в стандартных моделях двойственные переменные интерпретируются как цены продуктов, факторов производства, в экономике с институтами можно говорить о ценах прав на участие в институтах, ценах самих институтов и коллективных благ, ими порождаемых» (Макаров, 2003, с. 15).

Институт как среда, I_2 , является наиболее известным понятием института. Так, Д. Норт (1997), говоря об институтах как правилах игры (*rules of the game*) и

подразумеваемая под ними системы норм и правил, регулирующих принятие решений, тем самым фактически делает акцент на значимости институциональной среды, которая может охватывать как формальные правила игры, так и неформальные нормы поведения. Кстати говоря, знак равенства между средой и правилами ставит и О. Уильямсон, характеризуя институциональную среду как «правила игры, определяющие контекст, в котором осуществляется экономическая деятельность» (Уильямсон, 1996, с. 688).

Институт как процесс, I_3 , встречается у Оливера Уильямсона, который, говоря о значимости институциональных структур управления экономической организацией, акцентирует внимание на поведении задействованных в процессе агентов, называя институт представлением игры (*play of the game*) (Williamson, 2000). Образно говоря, трактуя институт в роли процесса, Уильямсон заглядывает вовнутрь «черного ящика», представляя фирму в первую очередь как структуру управления, нежели средство по выполнению производственной функции (при том, что эта функция продолжает исправно выполняться).

Институт как проект, I_4 , становится понятным при трактовке системы как средства решения проблемы или достижения цели, что равнозначно проекту. Это означает, что убеждения, верования и иные ментальные категории так же можно трактовать как эффективные, бессрочные или долгосрочные, средства. Так, говоря о свободной деятельности людей, Джеффри Ходжсон отмечает, что она «пронизана привычками и рутинами и пропитана культурой и структурами системы, в которой оно осуществляется. Институты скорее внутреннее содержание социальной жизни, нежели ее границы» (Ходжсон, 2003, с. 205–206).

Представленные типы институтов охватывают практически все их определения, иначе говоря, позволяют четко ориентироваться в понятийном аппарате современной институциональной экономики. Главное, чтобы самим не путать эти типы и не смешивать их. Чтобы избежать этого, необходимо четко осознавать, на достижение какой цели ориентированы институты и в зависимости от этого выбрать нужный его тип. Приведенный выше пример полемики Д. Норта с Дж. Ходжсоном как нельзя хорошо проливает свет на это. Ведь как утверждал Д. Норт, соглашаясь в этом с Дж. Ходжсоном, организации также могут трактоваться как институты, но для его целей их следует отделить от институтов, поскольку его интересуют макроскопические аспекты организации, а не ее внутренняя структура (Hodgson, 2006, p. 19). Если бы он преследовал иную цель, то соответственно выбрал бы другой тип института, релевантный для достижения цели.

Небезынтересно также привести системную характеристику основных парадигм экономики, данную Г.Б. Клейнером (2012) в подобной терминологии:

- 1) неоклассика: «объектная» парадигма;
- 2) институциональная экономика: «средовая» парадигма;
- 3) эволюционная теория: «процессная» парадигма;

4) системная экономика: системная парадигма.

Системный подход объединяет основные парадигмы экономической науки и подходы «старых», «новых», «нео» и прочих исследователей к институтам в одно целое.

Люди *VERSUS* ИНСТИТУТЫ

Изучение существующих подходов к управлению человеческими отношениями на предприятии показывает, что многие из них, а возможно и все, явным образом не учитывают воздействия институтов на поведение людей, равно как и их обратного воздействия на функционирование институтов. Для восполнения этого пробела в работе (Ерзнкян, Куропаткина, 2019) предложено дополнить концепцию «человека институционального», действующего под воздействием институциональной среды, в том числе и предприятия, противоположной по смыслу концепцией, названной в этой работе концепцией «института очеловеченного», в которой не человек выступает объектом управления, а наоборот – институт, бывший прежде субъектом управления предстает в роли объекта воздействия со стороны его носителя – и человека.

В пользу такого названия говорит не только внешне напрашивающаяся симметрия, но и внутреннее содержание обеих концепций, ибо такова, в сущности, суть социальных институтов как таковая. Как отмечал академик Д.С. Львов: «во всех сферах жизни людей» они «формировались не до возникновения человека и общества, а вместе с ними, функционируя «не вне отдельного человека, а через него и для него» (Львов, 2005, с. 3).

С организационно-институциональной точки зрения такой подход представляет для нас интерес тем, что он «способен активизировать роль вовлеченных в производственный процесс людей и через их воздействие на внутриорганизационные институты стимулировать их институциональное подкрепление и тем самым способствовать повышению эффективности производства» (Ерзнкян, Куропаткина, 2019, с. 7)». Это особенно важно при переходе от бирюзовых компаний к перламутровым. Дело в том, что сам переход является не самоцелью, а средством создания более совершенного организационно-институционального устройства, содействующего увеличению эффективности и экономическому развитию, стимулируя активизацию роли вовлеченных в производственный процесс людей тем самым институциональное подкрепление.

Ведь, как показывает мировой опыт, эффективность институциональных систем во многом зависит от адекватного управления человеческими отношениями, которое *помимо прочего* непременно должно принимать во внимание национальную специфику страны. Попутно отметим, что такое игнорирование, присущее сторонникам скорее *первого*, чем *другого канона*, выражается преимущественно в неприятии контекста исследования, являющееся «фатальным недостатком, который исключает любое качественное понимание предмета» (Райнерт, 2011, с. 50). Имеет смысл привести также

слова Эрроу, приведенные Уильямсоном в своей книге, в поддержку учета национальной специфики, сказанные по несколько иному поводу: «эффективность альтернативных способов контрактации будет варьироваться в зависимости от национальных культур ввиду их различий в степени доверия между людьми (Arrow, 1969, p. 62)» (Уильямсон, 1996, с. 39).

В пользу важности учета этого обстоятельства говорит и то, что, как показал известный итальянский экономист Гвидо Табеллини, на основе исследования экономических показателей различных регионов Европы, свидетельствующих о степени доверия в них, с культурными особенностями «непосредственно связан не только характер экономического развития регионов Европы, но и экономическое и институциональное развитие отдельных стран ... Таким образом, результат нашего анализа состоит в том, что формальные институты не играют преобладающей роли по отношению к культуре. Напротив, между ними, скорее всего, происходит взаимодействие, определяющее реальное функционирование институтов, влияющее на стимулы и поведение экономических и политических субъектов» (Tabellini, 1994, p. 67).

К этому добавим, что не только степень доверия может различаться, но также и характер полярности, присущий той или иной культуре. Так, к примеру, специфика русской культуры проявляется в ее полярности, что выражается в дуальной природе ее структуры (Ерзнкян, 2013, с. 13). Имеет смысл напомнить в этой связи слова Ю.М. Лотмана и Б.А. Успенского: «Основные культурные ценности (идеологические, политические, религиозные) в системе русского средневековья располагаются в двухполюсном ценностном поле, разделенной резкой чертой и лишенном нейтральной аксиологической зоны» (Лотман, Успенский, 1994, с. 220). И сказанное, как показывает последующий опыт, относится не только к средневековью, и надеждам Ю.М. Лотмана на то, что Россия сумеет преодолеть «суровый диктат бинарной исторической структуры» и «перейти на общеевропейскую тернарную систему», приходится констатировать – без сожаления, а просто как факт – не суждено было сбыться (Ерзнкян, 2013, с. 14).

Также целесообразно добавить, что акцентирование внимания на ментальных когнитивных представлениях индивидов объясняется тем, что без них «расшифровка информации об окружающем мире» невозможна, поскольку «люди воспринимают внешний мир путем переработки информации с помощью пред-существующих ментальных конструкций, обеспечивающих понимание окружающего и решение возникающих проблем» (Норт, 1997, с. 37). Также отметим, что восприятие людей как часть познания в широком смысле «всегда является культурно-специфическим» (Ходжсон, 2003, с. 185). Понимать это следует в том смысле, что «индивиды, выросшие в разных культурах», вероятнее всего, «черпают из окружающей их среды разные правила обработки информации» (Lloyd, 1972, p. 16).

Таким образом, институты могут претерпевать изменения под влиянием различных факторов. В зависимости от степени адекватности институционального

управления возможны три исхода: институциональное подкрепление (усиление), нейтральное к институтам отношение, ослабление вплоть до институционального подрыва (Ерзнкян, 2017).

Приведенные понятия встречаются в литературе в контексте эндогенных институциональных изменений (Greif, 1994; Aoki, 2001; Greif, Laitin, 2004, Mahoney, Thelen, 2010). Так, к примеру, А. Грейф суть этого понятия объясняет на модельном уровне на примере бесконечно долго повторяющейся игры *дилеммы заключенного* ((Грейф, 2013, с. 221–223); см. также: (Ерзнкян, Овсиенко, Пономарева, 2017, с. 43)).

	c	d
c	b_t, b_t	$-k, b_t + e$
d	$b_t + e, -k$	$0, 0$

В этой игре приняты следующие обозначения: $t = 0, 1, \dots, b_0, k, e > 0$, общий фактор дисконтирования игроков $\delta \in (0, 1)$. В модели четыре параметра (δ, b_0, k и e), что касается b_t , то это квазипараметр, поскольку на него может влиять порождающий кооперацию институт. Откуда берется этот институт, для модели (но не для реальности) неважно, главное, что он возникает и порождает кооперацию, из-за чего равновесный по Нэшу исход статичной игры (d, d) может быть заменен оптимальным по Парето исходом (c, c) , который достигается в результате разыгрывания стадийной игры. По определению, кооперация обладает положительным (отрицательным, нейтральным) усилением, если разыгрывание (c, c) в период влечет $b_{t+1} - b_t > (<, =) 0$. При этом в отличие от привычной игры в повторяющейся модели предполагается, что определенная таким образом кооперация обладает нейтральным усилением.

Рассматриваются два случая: наличия и отсутствия знания об усилении. В первом случае:

1) институт кооперации является самоподдерживающимся на более широком диапазоне коэффициентов дисконтирования при положительном усилении, чем при нейтральном подкреплении;

2) при отрицательном усилении кооперация не является самоподдерживающимся институтом.

Во втором случае игроки в каждый период времени наблюдают за параметром b_t , полагая его постоянным, неизменным на перспективу. Если наблюдаемая кооперация производит положительное усиление, то самоподдерживающийся в определенном периоде времени институт, таким останется и впредь, но если кооперация будет приводить к отрицательному усилению, иначе – ослаблению, то это может привести в результате к институциональному подрыву и, в конечном счете, к отказу от такого института.

ПРОБЛЕМЫ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Чтобы достичь своей цели – институционального усиления или, по меньшей мере, движения в подобном направлении, следует прежде всего разобраться с проблемами, существующими в институциональной среде, как отдельно взятой организации, так и экономики в целом. В работе (Никонова, 2011) приведены проблемы, с которыми сталкиваются участники инновационной деятельности в России.

Обращение к этой работе оправдано еще и тем, что, как утверждает Г.Б. Клейнер (2006), в принципе возможны два основных сценария развития страны – *инновационный* и *повторяющийся*. Желание трансформировать бирюзовые организации в перламутровые компании во многом объясняется именно тем, что в центре нашего внимания находится преимущественно первый из сценариев, предполагающий *помимо прочего* принципиальное изменение приоритетов бюджетирования, концентрацию ресурсов и усилий на развитии науки, культуры, образования, сосредоточение внимания на социальном факторе развития.

Проблемы, о которых говорилось выше, и, главное, поиск адекватного их решения в целом созвучны и нашему стремлению наладить процесс институционального усиления. Конкретнее, к таким проблемам можно отнести:

- - дефицит системности институтов стратегического управления (нерелевантность правительственных мероприятий, приоритетов, стратегических решений, расходования средств);
- - отсутствие системы независимой экспертизы, контроля и, что немаловажно, ответственности вовлеченных в институциональное строительство его участников (выражается это в бесконтрольности внедрения новшеств, в отсутствии регламентов и заинтересованности вовлеченных в инновационный процесс чиновников в результатах, увеличении затрат, снижении эффективности);
- - трудности с привлечением финансовых средств для реализации новых идей и разработок;
- - низкий уровень принятия предпринимательских и финансовых рисков;
- - отсутствие адекватного законодательного сопровождения и связующего звена между наукой и производством.

И хотя эти проблемы перечислялись для характеристики инновационной деятельности они также актуальны для формирования нужной предприятию – перламутровым компаниям в частности – институциональной среды. Тем более, в современной экономике – знаний, а затем в интеллектуальной – «именно корпус перламутровых предприятий должен стать флагманом инновационного и социально ориентированного развития (подчеркнуто нами – Б.Е., Л.К.). На перламутровых предприятиях должны найти разрешение проблемы снижения уровня оппортунизма работников и отчуждения их друг от друга и от компании в целом» (Клейнер, 2020, с. 474).

Вообще говоря, знакомство с институтами российской экономики выявляет в ней наличие ряда бросающихся в глаза противоречий. Так, в ней нередко встречаются и зачастую соседствуют друг с другом институты, плохо стыкуемые между собой. При этом различаются не только институты *как таковые*, но практикуемые к ним подходы. К примеру, имея дело с формированием или импортом институтов, внимание сосредотачивается, во-первых, на гармонии или конгруэнтности новых институтов со старыми, а во-вторых, на адекватности имеющихся механизмов противодействия потенциальному оппортунистическому поведению. И поскольку превращение бирюзовых организаций в перламутровые компании, как увидим ниже, является динамическим процессом или процессом, растянутым во времени, при формировании релевантной институциональной системы имеет смысл – в случае, разумеется, необходимости – обратиться к идее В.М. Полтеровича о создании системы *промежуточных институтов*, могущих оказать содействие в достижении поставленной цели.

КРАТКИЙ ЭКСКУРС В ИСТОРИЮ СПИРАЛЬНОЙ ДИНАМИКИ

В теории спиральной динамики, созданной в 1996 г. Грейвзом и др. принята классификация ступеней развития в соответствии с цветовой гаммой. Первоначальным толчком к разработке теории послужила попытка объяснения, начиная с 1952 г. Клером Грейвзом, различий в эмерджентных циклических уровнях существования и мотивации людей и их реакций.

В результате многолетних исследований сути развития людей он сформулировал то, что сначала стала называться как «последовательная, циклическая двойная спиральная модель биопсихосоциального развития взрослого человека», а впоследствии как теория спиральной динамики или просто как спиральная динамика. Смысл теории Грейвза состоит в том, что когда люди сталкиваются с проблемами, которые не могут решить на своем уровне бытия, они совершают биологический, психологический, социальный и духовный «скачок» в новую систему более высокого порядка.

Первая модель, опубликованная им в 1966 г., состояла из семи уровней мышления, которая к 1974 г. дозрела до системы из 2 ступеней (на первой было представлено 6 уровней мышления, а во второй – 2. В этой теории было использовано две спирали: *условиями жизни* на первой, и *пробуждающимися возможностями* на второй. На выбор условий жизни оказала воздействие теория иерархических потребностей Маслоу. С 1975 г. к Грейвзу присоединились Бек и Кован, в результате чего в 1996 г. ими была выпущена книга – плод их совместного труда – «Спиральная динамика: управляя ценностями, лидерством и изменениями».

Чтобы сделать теорию Грейвза более привлекательной Бек и Кован предложили использовать цветовую гамму, представленную ниже.

Сама по себе эта гамма вызывает вопросы. Ведь входящие в них цвета почти полностью повторяют спектр белого цвета. Единственное отличие состоит в том, что вместо голубого фигурирует бежевый цвет. Возможно это вызвано тем, в английском синий и голубой передаются одинаково как *blue*. И еще: порядок следования цветов белого спектра отличается от представленного Бекон и Кованом. Напомним порядок цветов в спектре белого света таков: *красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый*. Еще в школе для их заучивания учителя предлагали запомнить следующую присказку: *каждый охотник желает знать где сидит фазан*.

Несколько по-иному подошел к этой цветовой гамме Фредерик Лалу. Исключив желтый цвет как самостоятельный уровень, он дал этим цветам не-цветовую трактовку с целью специфицировать конструкцию спиральной динамики применительно к локальным организациям. В его интерпретации бежевый уровень характеризуется как *реактивная* парадигма, фиолетовый – как *магическая*, красный как *импульсивная*, синий – как *конформистская*, оранжевый как *конкурентная*, зеленый как *плюралистическая* и, наконец, бирюзовый – как парадигма *эволюционная* [Лалу, 2016].

Но прежде всего мы обратимся к двухступенчатой, как было предложено изначально его авторами, цветовой гамме, дополненной бирюзовым цветом, а впоследствии и перламутровым. Заменителем голубого цвета спектра выступает, как было сказано, цвет бежевый.

Первая ступень.

1) *Бежевый* А–N. Выживание. Инстинктивный.

Характеристики первого уровня:

- автоматичность, рефлексивность;
- удовлетворение первостепенно;
- движим инстинктами и генетикой;
- слабое осознание себя как отдельного существа (не дифференцированное);
- минимальное воздействие на окружающую среду или контроль над ней.

2) *Фиолетовый* В–О. Родственные связи. Клановый.

Характеристики второго уровня:

- подчинение желаниям мистических духовных существ;
- демонстрация верности старейшинам, обычаю, клану;
- охрана священных мест, предметов, ритуалов;
- связь со всеми, чтобы обрести безопасность;
- жизнь в заколдованной, волшебной деревне;
- поиск гармонии с силами природы.

3) *Красный* С–Р. Власть силы. Эгоцентричный.

Характеристики третьего уровня:

- в мире властвующих и безвластных, хорошо быть у власти;

- избегание стыда, защита репутации, быть уважаемым;
- немедленное удовлетворение чувств и импульсов;
- безжалостная борьба, чтобы преодолеть преграды;
- не учитывать возможные последствия.

4) *Синий D–Q*. Сила правды. Целенаправленный.

Характеристики четвертого уровня:

- поиск смысла и цели жизни;
- жертва себя ради будущей награды;
- наведение порядка;
- контроль импульсивности и признание вины;
- обеспечение соблюдения принципов праведной жизни;
- божественный план распределяет людей по местам.

5) *Оранжевый E–R*. Соперничество. Многомерный.

Характеристики пятого уровня:

- стремление к автономии и независимости;
- поиск хорошей жизни и материального изобилия;
- процесс через поиск лучших решений;
- повышение качества жизни благодаря науке и технологиям;
- игра, чтобы выиграть и насладиться соперничеством;
- обучение проверенными путями.

6) *Зеленый F–S*. Межличностные связи. Относительный.

Характеристики шестого уровня:

- исследование себя и других внутренне;
- развитие чувства общности и единства;
- делитесь ресурсами обществами со всеми;
- освобождение людей от жадности и догм;
- принятие решений на основе консенсуса;
- освежение духовности и несите гармонию в мир.

Вторая ступень.

7) *Желтый G–T*. Гибкий поток. Системный.

Характеристики седьмого уровня:

- принятие неизбежности потоков и форм природы;
- сосредоточение на функциональности, компетентности, гибкости и спонтанности;
- поиск естественного сочетания противоречивых «истин» и «неопределенностей»;

- обретение личной свободы без вреда для других или излишних личных интересов;
- испытайте полноту жизни на Земле такого разнообразия во многих измерениях;
- нужда в интегративных и открытых системах.

8) *Бирюзовый Н–У*. Глобальное видение. Холистичный.

Характеристики восьмого уровня:

- слияние и гармонизация сильного коллектива людей;
- сосредоточение на благе всех живых существ как интегрированных систем;
- расширенное использование инструментов и возможностей человеческого мозга/разума;
- Я – это часть большего, сознательного, духовного целого, которое также служит себе;
- глобальные сети как рутина;
- действия в духе минимализма, поэтому меньше на самом деле значит лучше.

Таким образом, мы представили стандартный набор характеристик (атрибутов) уровней обеих степеней. Позднее, как было отмечено, Г.Б. Клейнер добавил к этим уровням еще один, назвав его перламутровым, для передачи смысла более совершенных по сравнению с бирюзовыми организациями компаний (Клейнер, 2020). Бирюзовые организации как раз и послужили прототипом создания перламутровых компаний.

Представим характеристики последних по аналогии со спиральной динамикой и добавим к ней еще и девятый уровень спиральной динамики (см.: Куропаткина, 2023).

9) *Перламутровый*. Бóльшая адаптивность. Системный.

Характеристики девятого уровня:

- адаптивность к изменениям внешних условий, равно как и внутреннего состояния компании, имея в виду деятельность каждого работника, коллектива подразделений и компании в целом:
- расширение спектра и повышение гибкости применяемых в разных ее сегментах формальных и неформальных, иерархических и неиерархических моделей управления;
- творческая активность всех участников компании;
- возможности внутрифирменных институтов координировать эту активность.

Таким образом, перламутровые организации способны обеспечивать максимальную долгосрочную эффективность каждого работника, его приверженность своей компании, как и лояльность компании по отношению к работнику (Куропаткина, 2023, с. 25).

БИРЮЗОВЫЕ КОМПАНИИ КАК ПРОТОТИП ПЕРЛАМУТРОВЫХ: ИХ ПЛЮСЫ И МИНУСЫ

После рассмотрения характеристик перламутровых компаний зададимся вопросом, а как обеспечить их построение. Поскольку наиболее распространенными и эффективными в современном мире являются компании бирюзовые, будем отталкиваться от них, трактуя их в качестве прототипов перламутровых компаний. Напомним, что описание бирюзовых компаний впервые было дано в 2014 г. Ф. Лалу (Laloux, 2014).

Особенностью таких компаний является замена вертикальной иерархии горизонтальным взаимодействием сотрудников, предпочитающих личному интересу достижение общей цели компании в соответствии с тремя принципами, а именно: самоуправлением, целостностью и наличием системы эволюционирующих целей. Именно в этом и заключается преимущество таких организаций. Но здесь также таятся и их потенциальные минусы. Дело в том, что принятая в таких организациях уравниловка может притупить желание работников добиться карьерного роста, чреватого возможностью их профессионального оскудения, что в вкупе с другими неблагоприятными факторами может привести отрицательно сказаться на эффективности организации – вплоть до ее разрушения.

В случае заметного количества подобных действий плюсы бирюзовых компаний, такие как, скажем, вовлеченность работников во внутрифирменные управленческие процессы, могут стать заведомыми минусами, лишив инклюзивность ее способностей к самоуправлению.

В качестве примера рассмотрим научно-исследовательскую организацию. Ее бирюзовый характер способствует эффективному развитию науки, позволяя всем ее сотрудникам взаимодействовать между собой несмотря на формальную иерархию. Это с одной стороны, но с другой – не поддерживая стремление научных сотрудников выделиться на общем фоне, можно лишиться их инициативы, а организацию своеобразия. В перламутровых организациях к формальной иерархической структуре может быть добавлена – причем также формально – неиерархическая структура в виде так называемой дорожной карты. Действие ее таково: работник, прикрепленный к карте, получает помимо своей основной зарплаты также и плату за публикации. При этом чем больше и, главное, качественнее они, тем плата выше. Любой желающий может в полной мере осуществить свои чаяния и представить свои публикации вне зависимости от занимаемой им должности. В этом отношении такая организация, как ЦЭМИ РАН, является типично перламутровой, поскольку в нем органически сочетаются и иерархическая структура, и самоуправление работников, решающих самим что печатать, где и с кем. Такое вот сочетание формальной иерархии и неформальной гетерархии позволяет максимально эффективно использовать преимущества как конкуренции, так и кооперации. По сравнению с бирюзовыми организациями перламутровые более устойчивы и

эффективны, ибо в них не ослабевает мотивация работников и их нацеленность на результат, хотя простым или чисто формальным стимулированием формирования дружелюбного коллектива вряд ли можно достигнуть.

В этой связи стоит отметить, что особые требования должны быть представлены к менеджменту перламутровых компаний. Одной лишь заменой грубых методов управления на альтернативные им тонкие методы не обойтись, даже если добиться опоры менеджмента «на принципы лояльного и дружественного отношения между участниками деятельности организации, включая руководство» (Куропаткина, 2023, с. 31). Что прежде всего требуется, так это достичь баланса между двумя стратегическими установками: что первично, а что вторично, иначе говоря, сотрудник или организация. Именно достижение динамичного синтеза этих принципов и должно лечь в основу формирования перламутровых компаний (Клейнер, 2022; Куропаткина, 2022).

Особенностью менеджмента перламутровых компаний в отличие от менеджмента компаний бирюзовых является то, что в нем бóльший акцент делается на достижении следующих целей:

- «раскрытие человеческого и интеллектуального потенциала, индивидуальных особенностей и потребностей работников;
- развитие каждого работника как цельной и гармоничной личности;
- поддержание в работниках искренней преданности компании;
- формирование в компании такой социокультурной среды, в которой были бы сбалансированы имманентные базовые ценности корпоративной культуры, провозглашаемые ценности организационной культуры и индивидуальные ценности ключевых участников деятельности компании, а также создание благоприятной атмосферы в трудовых коллективах подразделений» (Куропаткина, 2023, с. 27).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Перламутровые компании являются наиболее продвинутым типом организационного устройства современных компаний, пришедшие или приходящие на смену компаниям бирюзовым. Их отличительной особенностью является максимальная вовлеченность работников компании во внутрифирменные управленческие процессы, что сказывается непосредственно на экономической эффективности их деятельности. Этому способствует институциональное устройство таких компаний – дружелюбное по отношению к собственным работникам как соучастникам бизнеса, причем не словами, а на деле. Достигается это отказом от чисто формальной вовлеченности в деятельность компании, которая может притупить стремление работников к самоуправлению и собственному выдвижению, доминирующее до сих пор в бирюзовых компаниях. В таком случае будет иметь место ослабление мотивации работников к активным действиям, прикрытое их

формальным желанием действовать во благо компании, что непременно обернется снижением экономической эффективности компании.

Актуальность обращения к перламутровым компаниям диктуется возросшими трудностями во взаимоотношениях между компаниями, в особенности принадлежащими различным юрисдикциям, и усложнением взаимоотношений между работниками, между ними и организациями, между инсайдерами и аутсайдерами и прочими задействованными в хозяйственном процессе экономическими агентами. Предположительно, переход к такого рода компаниям позволит решить накопившиеся проблемы, тем более в условиях нарастающей цифровизации.

Особое внимание обращается на релевантные формируемым компаниям институты, с тем чтобы помимо поощрения активизации творческого потенциала работников институциональная система перламутровых компаний была бы сориентирована на всемерное внедрение в практику хозяйственной деятельности уважительного отношения как представителей равных, так и различных уровней организационной иерархии, и могла бы тем самым способствовать консолидации работников различных уровней.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- Акинфеева Е.В., Ерзнкян Б.А.* Институциональные особенности и динамика формирования и развития кластеров в России // Журнал экономической теории. 2014. № 1. С. 79–89.
- Бек Д., Кован К.* Спиральная динамика. Управляя ценностями, лидерством и изменениями в XXI веке. М: Открытый Мир, BestBusinessBooks, 2010.
- Грейф А.* Институты и путь к современной экономике. Уроки средневековой торговли. М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2013.
- Ерзнкян Б.А.* Экономическая теория и математическая наука vs практика институциональных преобразований: истоки неудач и что делать? // Теория и практика институциональных преобразований в России / Сборник научных трудов под ред. Б.А. Ерзнкяна. Вып. 27. М.: ЦЭМИ РАН, 2013. С. 6–27.
- Ерзнкян Б.А.* Предприятие в системе социальных структур и кодов // Стратегическое планирование и развитие предприятий. Секция 1. / Материалы 15-го всероссийского Симпозиума. Москва, 15–16 апреля 2014. Под ред. чл.-корр. РАН Г.Б. Клейнера. М.: ЦЭМИ РАН, 2014. С. 67–70.
- Ерзнкян Б.А.* Институциональное усиление: три типа отношений // Журнал институциональных исследований. 2017. Т. 9. №1. С. 27-38. DOI: 10.17835/2076-6297.2017.9.1.027-038
- Ерзнкян Б.А., Акинфеева Е.В.* Системная интерпретация институтов // Системный анализ в экономике – 2014. Т. 2 / Материалы III Международной научно-практической конференции, Москва, 13–14 ноября 2014 г. / Под общ. ред. чл.-к Г.Б. Клейнера. М.: ЦЭМИ РАН, 2015. С. 147–151.
- Ерзнкян Б.А., Куропаткина Л.В.* Управление человеческими отношениями и институциональными изменениями на предприятии // Научные разработки: евразийский регион: материалы международной Научной конференции теоретических и практических разработок (г. Москва, 2 авг. 2019 г.) / отв. ред. Д.Р. Хисматуллин. М.: Инфинити, 2019. С. 7–14. DOI: 10.34660/INF.2019.21.33765
- Ерзнкян Б.А., Овсиенко В.В., Пономарева О.С.* Факторы содействия институциональному усилению системы поддержки инновационного развития нацеленной на преодоление нестационарности экономики // Теория и практика институциональных преобразований в России / Сборник научных трудов под ред. Б.А. Ерзнкяна. Вып. 41. М: ЦЭМИ РАН, 2017. С. 32–53.

- Инишаков О. В., Фролов Д. П.* Эволюция институционализма в российской экономической мысли (IX–XXI вв.) [Текст]: [монография]: В 4 т. М.: Экономистъ, 2007. Т. 1.
- Клейнер Г.Б.* Политика социально-экономической стабилизации: условия, содержание, институты (вместо предисловия) // Пути стабилизации экономики России / под ред. Г.Б. Клейнера. М.: Информэлектро, 1999. С. 4–15.
- Клейнер Г.Б.* Особенности процессов формирования и эволюции социально-экономических институтов в России / Препринт # WP/2001/126. М.: ЦЭМИ РАН, 2001.
- Клейнер Г.Б.* Теория фирмы и практика российских предприятий: состояние, проблемы, перспективы. М.: ЦЭМИ РАН, 2006.
- Клейнер Г.Б.* Системная парадигма и системный менеджмент // Российский журнал менеджмента. 2008. Т. 6. № 3. С. 27–50.
- Клейнер Г.Б.* Новая теория экономических систем: проблемы развития и применения. // Эволюционная и институциональная экономическая теория: дискуссии, методы и приложения. Санкт-Петербург: Алетей, 2012. С. 14–46.
- Клейнер Г.Б.* Спиральная динамика, системные циклы и новые организационные модели: перламутровые предприятия // Российский журнал менеджмента. 2020. № 18 (4). С. 471–496. <https://doi.org/10.21638/spbu18.2020.401>
- Клейнер Г.Б.* Интеллектуальная теория фирмы // Вопросы экономики. 2021. № 1. С. 73–97. <https://doi.org/10.32609/0042-8736-2021-1-73-97>
- Клейнер Г.Б.* Социальное лидерство, расщепление власти и инклюзивное управление организацией // Вопросы экономики. 2022. № 4. С. 26–44. <https://doi.org/10.32609/0042-8736-2022-4-26-44>
- Куропаткина Л.В.* Становление и развитие корпуса перламутровых организаций в России // Системное моделирование социально-экономических процессов: труды 45-й Юбилейной международной научной школы-семинара под ред. д-ра экон. наук И. Н. Щепиной. Воронеж: Истоки, 2022. С. 204–209.
- Куропаткина Л.В.* Новые формы организации производства: перламутровые компании // Russian Journal of Economics and Law. 2023. Т. 17. № 1. С. 23–34. DOI: 10.21202/2782-2923.2023.1.23-34
- Лалу Ф.* Открывая организации будущего. Пер. с англ. М.: Ман, Иванов и Фербер, 2016.
- Лотман Ю.М., Успенский Б.А.* Роль дуальных моделей в динамике русской культуры (до конца XVIII века) // Успенский Б.А. Избранные труды. Т. 1. М.: Гнозис, 1994.
- Львов Д.С.* Предисловие. В кн.: Homo institutiis – Человек институциональный: [монография] / под ред. д-ра экон. наук О.В.Инишакова. Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2005. С. 3–8.
- Макаров В.Л.* Исчисление институтов // Экономика и математические методы. 2003. Т. 39. № 2. С. 14–32.
- Никонова А.А.* Институциональные основы инновационной экономики в России // Теория и практика институциональных преобразований в России / Сборник научных трудов под ред. Б.А. Ерзнкяна. Вып. 22. М.: ЦЭМИ РАН, 2011. С. 109–123.
- Норт Д.* Институты, институциональные изменения и функционирование экономики. М.: Фонд экономической книги «Начала», 1997.
- Райнерт Э.С.* Как богатые страны стали богатыми, и почему бедные страны остаются бедными. М.: Изд. дом Гос. ун-та – Высшей школы экономики, 2011.
- Уильямсон О.И.* Экономические институты капитализма: фирмы, рынки, «отношенческая» контрактация. СПб.: Лениздат; SEV Press, 1996.
- Ходжсон Дж.* Экономическая теория и институты: Манифест современной институциональной экономической теории. М.: Дело, 2003.
- Шаванс Б.* Институциональная экономика. М.: Институт экономики РАН, 2011.
- Aoki M.* Towards a Comparative Institutional Analysis. Cambridge, MA: MIT Press, 2001.

- Arrow K.J.* The Organization of Economic Activity: Issues Pertinent to the Choice of Market versus Nonmarket Allocation. In: *The Analysis and Evaluation of Public Expenditure: The PPB System*. Vol. 1. U.S. Joint Economic Committee, 91st Congress, 1st Session. Washington, D.C.: U.S. Government Printing Office, 1969. P. 59–73.
- Graves C. W.* An Emergent Theory of Ethical Behavior Based upon an Epigenetic Model. New York: Schenectady, 1959.
- Greif A.* Cultural Beliefs and the Organization of Society: Historical and Theoretical Reflection on Collectivist and Individualist Societies // *Journal of Political Economy*. 1994. Vol. 102. No. 5. P. 912–950.
- Greif A., Laitin D.D.* A Theory of Endogenous Institutional Change // *American Political Science Review*. 2004. Vol. 98. No. 4. P. 633–652.
- Mahoney J., Thelen K.* A Theory of Gradual Institutional Change // J. Mahoney and K. Thelen (ed.) *Explaining Institutional Change: Ambiguity, Agency, and Power*. Cambridge: Cambridge University Press. 2010. P. 1–37.
- Hodgson G.M.* The Hidden Persuaders: Institutions and Individuals in Economic Theory // *Cambridge Journal of Economics*. 2003. Vol. 27. No. 2, March. P. 159–175.
- Hodgson G.M.* What are Institutions? // *Journal of Economic Issues*. 2006. Vol. XL. No.1. P. 1–25.
- Laloux F.* *Reinventing Organizations: A Guide to Creating Organizations Inspired by the Next Stage of Human Consciousness*. Brussels: Nelson Parker, 2014.
- Lawson T.* Interview // *Erasmus Journal for Philosophy and Economics*. Summer 2009. Vol. 2. Issue 1. P. 105–107.
- Lloyd B.B.* *Perception and Cognition*. Harmondsworth: Penguin, 1972.
- Mahoney J., Thelen K.* A Theory of Gradual Institutional Change // J. Mahoney and K. Thelen (ed.) *Explaining Institutional Change: Ambiguity, Agency, and Power*. Cambridge: Cambridge University Press. 2010. P. 1–37.
- Tabellini G.* *Lecture di macroeconomia*, edited jointly with F. Spinelli. Milano: Etas Libri, Milano, 1994.
- Williamson O.E.* *Markets and Hierarchies. Analysis and Antitrust Implications*. New York: Free Press, 1975.
- Williamson O.E.* Pluralistic Institutional Solutions of the Problem of Externalities // *Journal of Economic Literature*. 2000. Vol. XXXVIII. September. P. 595–613.

B.H. Yerznkyan, L.V. Kuropatkina

FEATURES OF INSTITUTIONAL SYSTEM OF PEARL COMPANIES

This article examines the features of the institutional system of mother-of-pearl companies – a concept introduced into scientific circulation by G.B. Kleiner, in comparison with the institutions of now widespread turquoise organizations. To avoid confusion, a preliminary explanation is given of what is classified as institutions and what is classified as organizations. In this case, institutions are interpreted in the spirit of Douglas North, who understands them as the “rules of the game”, in contrast to organizations – “players”, otherwise – economic agents. In turn, each organization may have its own players, as well as its own institutions – intra-organizational rules of the game. Mother-of-pearl companies are the most modern companies, organized in a unique way with their own institutional specificity, which allows them to ensure the long-term efficiency of the employees of the enterprise, its structural divisions and the company as a whole. The formation of mother-of-pearl companies is considered in the context of spiral dynamics, which gives a classification of various types of organizations that were in the economic systems of various countries and ends with turquoise organizations

Keywords: spiral dynamics, mother-of-pearl companies, turquoise organizations, institutions and their features.

JEL classification: D21, D23.